

**IQTISODIY MAZMUNDAGI MASALALAR YECHISH-BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH
VOSITASI SIFATIDA**

O'rinboyeva Umida Hamro qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU

*"Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim)" yo'nalishi 1-bosqich magistranti
umidaorinboyeva929@gmail.com Tel:+998940754676*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinif o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Iqtisodiy mazmundagi matematik masalalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlari hamda o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur elementlarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, iqtisodiy mazmundagi topshiriqlar orqali o'quvchilarda pulga munosabat, tejamkorlik, rejalashtirish va oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasida iqtisodiy mazmundagi masalalar boshlang'ich ta'lim jarayonida iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasi ekanligini isbotlab beradi.*

***Kalit so'zlar:** iqtisodiy savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy mazmundagi masalalar, daromad va xarajat, tejamkorlik, rejalashtirish ko'nikmasi, iqtisodiy kompetensiya, pedagogik jarayon.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются педагогические основы формирования экономической грамотности у учащихся начальных классов. Анализируется роль математических задач экономического содержания в образовательном процессе, их дидактический потенциал и значение в развитии элементов экономического мышления у младших школьников. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся осознанного отношения к денежным средствам, навыков бережливости, планирования и принятия рациональных решений посредством решения задач экономической направленности. Обосновывается, что систематическое использование подобных задач в начальном образовании способствует развитию экономических компетенций учащихся.*

***Ключевые слова:** экономическая грамотность, начальное образование, экономическое мышление, задачи экономического содержания,*

доходы и расходы, бережливость, навыки планирования, экономическая компетенция, педагогический процесс.

Abstract: *This article examines the pedagogical foundations for developing economic literacy among primary school students. The role of mathematics problems with economic content in the educational process, their didactic potential, and their importance in fostering elements of economic thinking in young learners are analyzed. Particular attention is paid to the development of students' conscious attitudes toward money, thriftiness, planning skills, and rational decision-making through solving economically oriented tasks. The study substantiates that the systematic use of such problems in primary education serves as an effective tool for developing students' economic competencies.*

Keywords: *economic literacy, primary education, economic thinking, economics-based mathematical problems, income and expenses, thriftiness, planning skills, economic competence, pedagogical process.*

Bugungi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy savodxonlik shaxsning muhim hayotiy kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son farmonida umumiy o'rta ta'lim tizmini 2030-yilgacha rivojlantirishning asosiy vazifalari qatorida o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalar va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish zarurligi alohida ta'kidlandi.¹ Mazkur talab iqtisodiy savodxonlikni ham ta'lim jarayoniga integratsiya qilishni taqazo etadi. Jamiyatda iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, moliyaviy qarorlar qabul qilish zaruratining ortishi yosh avlodni erta bosqichdan iqtisodiy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishni taqazo etadi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich ta'lim bosqichidayoq iqtisodiy tafakkur elementlarini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifa sanaladi.

Moliyaviy savodxonlikni erta yoshdan rivojlantirish zaruratdi xalqaro tadqiqotlarda ham asoslangan. Jumladan, OECD tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda o'quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy bilimlari ularning kelgusidagi iqtisodiy qarorlar qabul qilish sifati bilan bevosita bogvliqligi qayd etilgan.² Demak, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy mazmundagi masalalardan foydalanish nafaqat matematik, balki hayotiy kompetensiyalarini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi".

² OECD. PISA 2018 Results: Are Students Smart about Money? Paris: OECD Publishing, 2020.

rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali vositalaridan biri- iqtisodiy mazmundagi matematik masalalardan foydalanishdir. Chuki aynan matematika darslarida haqiqiy hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar orqali bolalarda iqtisodiy tushunchalar sodda va tushunarli shaklda qaror topadi.

Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxsning kundalik hayotda uchraydigan iqtisodiy vaziyatlarni tushunishi, tahlil qila olishi hamda oqilona qaror qabul qilish qobiliyatidir. U o'z ichiga pul, narx, daromad, xarajat, tejash, byudjet, foyda kabi tushunchalarni anglashni qamrab oladi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar abstrakt iqtisodiy nazariyalarni qabul qilishga hali tayyor bo'lmasalar-da, ular aniq hayotiy misollar orqali iqtisodiy hodisalarni tushunish imkoniyatiga egadirlar. Masalan, do'kondan mahsulot xarid qilish, cho'ntak puli taqsimoti, jamg'arma qilish kabi oddiy vaziyatlar orqali iqtisodiy fikrlashning dastlabki ko'rinishlari shakllanadi. Agar iqtisodiy savodxonlik elementlari aynan boshlang'ich bosqichda tizimli ravishda shakllantirilsa, keyingi ta'lim bosqichlarida murakkab iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish ancha samarali kechadi.

Iqtisodiy mazmundagi masalalar – bu real hayotdagi iqtisodiy jarayonlarni aks ettiruvchi matematik topshiriqlardir. Ular o'quvchilarning nafaqat hisoblash ko'nikmalarini, balki mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va solishtirish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bunday masalalarning didaktik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi: O'quvchi matematik amalni shunchaki bajarib qolmaydi, balki uning real hayotdagi ahamiyatini angelaydi.

Mas'uliyat hissini shakllantiradi: Masalan, "Agar 10 000 so'mning 3 000 so'mini sarflasang, qancha puling qoladi?" kabi topshiriqlar orqali bola mablag'ni to'g'ri taqsimlash zarurligini tushunadi.

Tejamkorlik ko'nikmasini rivojlantiradi: Jamg'arma, ortiqcha xarajatni oldini olishga doir masalalar iqtisodiy ongini mustahkamlaydi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantiradi: Turli variantlar ichidan maqbulini tanlashga doir masalalar bolani mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish maqsadida quyidagi turdagi masalalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

Narx va miqdorga oid masalalar, daromad va xarajatlarni hisoblashga doir

masalalar, tejash va jamg'arma masalalari, taqqoslash (qaysi biri foydaliroq?) tipidagi topshiriqlar Masalan: "Dilshod 5 000 so'mlik daftar va 3 000 so'mlik ruchka sotib oldi. U 10 000 so'm berdi. Qaytim qancha?" Bu kabi masalalar orqali bola pul aylanmasi, xarajat va qoldiq tushunchalarini o'zlashtiradi.

Iqtisodiy mazmundagi masalalarni qo'llashda quyidagi metodik tamoyillarga amal qilish zarur:

Hayotiylik tamoyili – masala mazmuni o'quvchining kundalik hayotiga yaqin bo'lishi kerak.

Bosqichma-bosqichlik – oddiy iqtisodiy vaziyatlardan murakkabroq holatlarga o'tish.

Faollikni ta'minlash – rolli o'yinlar, "kichik do'kon" tashkil etish, sinf byudjeti kabi interaktiv usullarni qo'llash.

Refleksiya – masala yechimidan so'ng iqtisodiy xulosa chiqarish.

Masalan, "Qanday qilib ko'proq tejash mumkin?" yoki "Qaysi variant foydaliroq?" kabi savollar orqali o'quvchilarning iqtisodiy tafakkuri chuqurlashtiriladi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy mazmundagi masalalar muntazam qo'llanilganda o'quvchilarda: pulga ongli munosabat shakllanadi; rejalashtirish ko'nikmasi rivojlanadi; mas'uliyat va mustaqillik kuchayadi; matematik faniga qiziqish ortadi. Eng muhimi, iqtisodiy bilimlar abstrakt tushuncha sifatida emas, balki kundalik hayotda qo'llaniladigan amaliy vosita sifatida qabul qilinadi. Rivojlangan davlatlar tajribasida iqtisodiy savodxonlik maktab dasturiga integratsiya qilingan.

Masalan, Finlandiya ta'lim tizimida moliyaviy savodxonlik matematika va ijtimoiy fanlar tarkibida o'qitiladi. Germany maktablarida esa "Verbraucherbildung" (iste'molchi ta'limi) konsepsiyasi mavjud bo'lib, unda iqtisodiy qaror qabul qilish o'rgatiladi. Xalqaro tajriba iqtisodiy savodxonlikni alohida fan emas, balki integrativ yondashuv asosida o'qitish samaraliroq ekanini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Iqtisodiy mazmundagi masalalar esa mazkur jarayonning samarali pedagogik vositasi sifatida xizmat qiladi. Ular orqali o'quvchilarda nafaqat matematik kompetensiyalar, balki iqtisodiy tafakkur, tejamkorlik, oqilona qaror qabul qilish kabi hayotiy ko'nikmalar rivojlanadi. Shunday ekan, boshlang'ich

ta'lim amaliyotida iqtisodiy mazmundagi masalalardan tizimli va maqsadli foydalanish kelajakda iqtisodiy jihatdan savodli, mas'uliyatli va ongli shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
<https://lex.uz/docs/4312785>
2. OECD (2020). PISA 2018 Results: Are Students Smart about Money? Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-iv.htm>
3. Lusardi A. (2019). Financial Literacy and the Need for Financial Education. Journal of Economic Perspectives.
4. Atkinson A., Messy F. (2018). Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. OECD Working Papers.
5. Jumayev M. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2020.

